

Kolmas aalto - 2023

Suomi

Ikäryhmät

Suomessa aineistonkeruuseen osallistui **1366 oppilasta.**

Sukupuolijakauma

Sosioekonominen asema

Nuoret raportoivat keskimäärin osaavansa **erittäin hyvin 69% viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin** liittyvistä aktiviteeteista mutta vain **41% tiedonhankinnan ja -käsittelyn** aktiviteeteista.

Keskimäärin pojat ilmoittivat olevansa korkealla tasolla **49 % tiedonhankinta ja -käsittelytaidoissa** verrattuna tyttöihin (35 %).

Digitaaliseen osaamiseen liittyvien oikeiden vastausten keskiarvo on 62%. Poikien ja tyttöjen välinen oikeiden vastausten prosenttiosuus digitaaliseen osaamiseen liittyen on samankaltainen.

Digitaaliset taidot*

* Osallistujat vastasivat useaan kysymykseen, jotka mittasivat heidän osaamistaan internetin ja digitaalisten taitojen suhteen.

Miten taidot jakautuivat kolmeen keräykseen osallistuneilla opiskelijoilla (441)?

Tarkastellessa sekä itse ilmoitettuja taitoja että tietoja kolmessa aallossa, ei havaita tilastollisia eroja vuosien välillä alla olevilla kolmella osa-alueella.

Alle puolet osallistujista raportoi korkeasta **digitaalisista taidoista* sisällöntuottamisessa ja tiedonhankinnassa ja -käsittelyssä.**

Viestintä ja vuorovaikutus

Sisällöntuottaminen

Tiedonhankinta ja -käsittely

* **Digitaaliset taidot** ovat yhdistelmä digitaalisia taitoja ja tietoa siitä, miten internetti ja digitaaliset teknologiat toimivat.

Digitaalisen taidon tasot koostuvat korkean tason itse raportoiduista taidoista ja oikeista vastauksista tietoa mittaaviin kysymyksiin. Teknologisten ja operationaalisten taitojen osalta digitaalista lukutaitoa ei voitu arvioida, koska tietoa mittaavia kysymyksiä ei ollut saatavilla.

Vuonna 2023 poikien digitaalisten taitojen taso oli korkeampi kuin tyttöjen **tiedonhankinnassa ja -käsittelyssä** (55 % verrattuna 43 %). Sukupuolten välisiä eroja ei kuitenkaan havaittu **sisällöntuottamisessa**, eikä **viestintä- ja vuorovaikutuksen** osalta.